

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

VII Международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

(16 декабря 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский центр правовых исследований

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам VII международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2015. – 40с.
ISSN: 0869-8387

Тираж – 300 экз.

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Латышева М.В. ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВО КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ	4
Поляков С.А. ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РСФСР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.	7

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Прохоров А.А. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11
--	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Баумштейн А. Б. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И РЕСПУБЛИК 1991 ГОДА	15
Зорькина А.А. НЕОСТОРОЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	17
Рамазанов А.В. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ	21
Шиловский С.В. ОБ ОБСТАНОВКЕ И СРЕДСТВАХ ПРИ ОБЩЕОПАСНОМ СПОСОБЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА.....	24

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Борзиков А.А. О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН	27
Кобзина С. С. ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС, КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	31

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Баиева Н.А., Батчаева Д.Х. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	34
---	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Латышева М.В.

*соискатель кафедры теории и истории государства и права
Самарского государственного экономического университета
г. Самара Российская Федерация*

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВО КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Одним из аспектов соотношения права и демократии является то, что эти два понятия образуют составляющие адекватного политического управления, что подразумевает наличие правового государства и демократических принципов.

Правовое государство это государство, деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права.

Концепция правового государства строилась в два этапа. Изначально это была концепция, появившаяся в XIX веке в Германии из внутреннего права. Она означала в действие государства, основанное на норме права. В данном случае мы говорим о государстве, где правоохранительные органы появились как реакция на определенные события и факты, норма права изначально отсутствовала. [1, с.37-48].

Проблема заключается в том, что изначально существующая норма права является априори дискриминирующей, так как она посягает на общественную свободу, из чего следует вывод о государстве, которое не соблюдает право. Второй аспект понятия правового государства включает положение о том, что правовое государство соблюдает нормы права и личные права. Нормы в таком случае закреплены заранее и законодательство уже существует. Каково же правовое государство в международном праве? Мы можем выделить два момента, первый - это существование международного общества, которое должно регулироваться правом, и второй момент, что международное право должно побуждать государства, составляющие международное общество, на создание правового государства.

Классическое международное право не преследует цели установить международное правовое государство. Мы можем говорить о том, что оно выражает равновесие интересов.

Начиная с 1945 года основной целью было сделать мирные международные отношения, такие положения мы видим в уставе ООН и конкретно в вопросе о применении силы. Мы также можем сказать, что устав призывает к правовому государству, принуждая к миру межгосударственные отношения. Правовое государство, как и раньше, основывается на мирных международных отношениях, это не только отсутствие конфликта, но и также установление норм и процедур, которые гарантируют это правовое государство в международном плане, то есть

правовое государство это и нормы, и процедура гарантии прав, являющихся результатом этих норм.

Правовое государство проявляется как в рамках общего международного права, так и в рамках межправительственных организаций и ООН.

Если мы рассмотрим международное право, то увидим множество текстов подтверждающих и гарантирующих основные права человека. Эти права подтверждены на международном уровне и включают идею, что государство должно принять ограничение своей силы для того, чтобы быть правовым государством.

Мы можем добавить к этому, что этот корпус основных прав расширяется. Схема проста, изначально она идеальна и основывается на международных договорах. Но основная проблема состоит в определении, гарантирует ли изначально сама структура международного общества на международном плане это правовое государство. Правовое государство основывается на процедуре гарантии и соблюдении основных прав государством. В международном плане каждый механизм прав человека обязан иметь свои собственные гарантии, которые будут зависеть от уровня развития международной системы или политического выбора государств-членов. В результате этого правовое государство в международном праве имеет неоднозначный неравный характер. Исходя из гражданства человека, из юрисдикции, в которой он находится, правовое государство дает ему более или менее гарантированное международное право. Наиболее защищенная система правового государства это та, которая дает возможность человеку обратиться к международному судье, чтобы правовое государство трактовало все права и их гарантии в его пользу.[2]

В такой ситуации человек становится частью международного права. На мировом уровне множество гарантирующих механизмов. В большинстве случаев они исходят из текстов, подтверждающих определенные права, и не выходят на обязательное судебное решение для государства. Структура правового международного государства основывается на международных договорах, членом которых является государство и которое поддерживает эту процедуру. В этом контексте мы можем сказать, что правовое государство в международном плане соответствует состоянию международного общества.

Правовое государство является термином внутреннего конституционного права, если мы резюмируем в одной фразе, то это принцип законности и контроля. Публичная сила должна действовать соответственно закону, и это действие должно быть контролируемое правом. Эта концепция появилась после Второй Мировой и основывается на положении, что законность должна быть урегулирована. Сегодня в его новой форме правовое государство включает как формальный аспект, так и

материальный: правовое государство - это существование закона и его соблюдение, но не любого закона.

Если рядом с обществом существует международное общество, то возникает вопрос: управляется ли это международное общество правовым государством? Это именно то, что мы называем международное правовое государство. Но вопрос также должен быть и другой, обязывает ли международное право государства установить правовое государство на внутреннем уровне.

Вопрос демократии имеет 2 аспекта: первая - проблема определения, вторая - проблема соблюдения демократии. С 1917 г. по 1991 г. существовало две концепции - это западная демократия и коммунистический режим.[3]

Концепция демократии с точки зрения признания в международном сообществе не имеет общего знаменателя. Различные тексты обязывают провозглашать права человека и объединяют права человека и демократию. Это касается Всеобщей декларации прав человека, Межамериканской конвенции прав человека, Хартии по вопросам демократии и управления, принятой в рамках Африканского Союза. Мы можем говорить об элементах, которые характеризуют демократию. Эти элементы позволяют назначать управленца с помощью процесса выборов, то есть позволяют народу выразиться.[4]

Эти тексты в основном выражают индивидуальные права в политической системе и не ставят вопрос о политическом режиме государства. Этот феномен был развит исходя из различия индивидуальных прав и режима государства, которое объясняется двойственностью концепции демократии. Мы можем говорить об унификации идеи демократии после 91 г., но эта концепция не является совершенной, потому что международное право основывается на принципе свободы выбора политической системы. Но если мы посмотрим на все международные отношения, то с 1991 г. идет процесс в сторону демократического государства, которое отвечает элементам западной демократии. Правовое государство имеет выбранных управленцев, обладает всеми принципами демократии, но в этом случае мы уже не находимся в рамках международных отношений. Эта концепция является своеобразным рычагом в международной системе. Демократия выступает институциональным и правовым механизмом.

Сегодня в международном праве демократические черты политических режимов многих государств имеют постоянный характер, и международная система устанавливает демократические принципы, даже если общество к этому не готово. Надо учитывать, что возможно эти демократические принципы где – то нужны уже сейчас, а где-то понадобятся через какое-то время.

Что касается принципов, которые нужны сейчас, то это процесс выборов. Международная система развивает демократические выборы, их

не так сложно организовать, но установить принцип разделения властей, например, намного сложнее. Нужно обучать людей применять этот принцип, в этом случае мы говорим о времени, которое на это понадобится.

Литература

1. Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. - 1994. - № 3. с. 37—48.
2. Алексеев С.С. Теория права. М.: Бек, 1995.
3. Брайс Д. Современные демократии. М., «Прогресс», 1992.
4. Кельзен Х. О сущности и значении демократии. М., «Перспект», 1996.

Поляков С.А.

*аспирант кафедры теории государства и права
Юго-Западного государственного университета,
г.Курск, Российская Федерация*

ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РСФСР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

Современная правовая наука обосновывает тезис о том, что судебное управление должно осуществляться не самими судами, а прочими государственными органами. Практика государственного строительства в Российской Федерации в настоящее время полностью соответствует данным теоретическим представлениям: функции по организационно-административному обеспечению деятельности системы правосудия судами не выполняются, а возлагаются на специально созданные для этих целей органы. При этом, так как на современном этапе особое внимание уделяется реализации на практике принципа независимости судебной власти и подчинения суда только закону, институт судебного управления включает в себя только разрешение организационно-административных вопросов специальным государственным органом без контроля правильности рассмотрения дел и обоснованности принятых судебных актов.

Однако специфика теоретической концепции советского суда и всей советской правовой системы предопределяли в РСФСР в изучаемый период более широкое истолкование института судебного управления. Как было показано в предыдущих параграфах настоящей работы, суд в советском государстве был организован как инструмент администрации, проводник общей государственной политики, а не как независимый арбитр для разрешения возникающих правовых споров. Одной из важнейших функций советских государственных органов и Коммунистической партии являлось управление деятельностью судов по разрешению гражданских и уголовных дел, поскольку регулирование социальных, экономических, политических, культурных и иных процессов в РСФСР производилось, в

том числе, путем активного воздействия на них судебными органами при отправлении правосудия. Поэтому составной частью государственного управления в РСФСР являлось руководство работой судов по отправлению правосудия. Таким образом, советский тип государства характеризовался возложением на административные органы полномочий по управлению деятельностью судебных органов.

Марксистско-ленинская доктрина в ее истолковании в РСФСР в изучаемый период рассматривала суд как обычный орган государственного управления [1, с. 2]. В связи с этим система органов государства в РСФСР строилась без учета принципа разделения властей. Поэтому судебная власть ни в теории, ни на практике не обладала самостоятельным статусом: властные управленческие полномочия концентрировались в Советах, которые контролировали, в том числе, и органы правосудия. Государственная власть в РСФСР не делилась между различными ветвями, но сосредотачивалась в советских органах всех уровней. Следовательно, из единой государственной власти самостоятельная и полностью независимая судебная власть не выделялась. Поэтому советские судьи полностью независимы при принятии ими решений и постановлении приговоров не были. Чтобы суд, как часть командно-административной системы, своей деятельностью участвовал в государственном управлении и поддерживал общую государственную политику, специальные административные органы в РСФСР осуществляли руководство практикой разрешения судьями дел. И если судьи выносили постановления, которые противоречили общему политическому курсу, то вышеназванные административные органы имели полномочия давать судьям обязательные распоряжения по изменению практики разрешения дел. Это предопределяло сущность советского правосудия, включенного в единый государственно-управленческий механизм: несмотря на закрепление в законодательстве принципа независимости суда и подчинения его только закону, [2, ст. 588, ст. 976] фактически в РСФСР в 1950-1980-е гг. существовали механизмы контроля судопроизводства советской администрацией.

Такой контроль осуществлялся в рамках института судебного управления. Поэтому содержание данного правового института в РСФСР в 1950-1980-е гг. в теории и на практике было более широким, чем в настоящее время. Функционирование судебной власти в РСФСР характеризовалась тем, что обязательным элементом судебного управления, помимо организационно-административного обеспечения деятельности системы правосудия, также было руководство судебной практикой.

Вполне логичным в связи со сказанным представляется то обстоятельство, что учеными-правоведами в РСФСР во второй половине XX в. судебное управление рассматривалось не только как организационно-хозяйственное обеспечение функционирования судебных

органов (современная интерпретация данного правового института), но и как деятельность по административному руководству судопроизводством. Однако данный термин в публиковавшихся в РСФСР научных трудах обычно не употреблялся, а содержание судебного управления определялось как «должная организация работы судов», либо «создание условий для функционирования судов» [3, с. 39].

В научной литературе в РСФСР приводились различные определения понятию судебное управление. На наш взгляд, наиболее точно сущность института судебного управления в советском государстве раскрывается в определении ученого-правоведа И.Д. Перлова, предложенном им в середине 1960-х гг. в коллективной монографии «Организационное руководство судами в СССР (Судебное управление)», хотя в целом данная работа не лишена недостатков. Судебное управление, как указано в данной монографии, – это одна из отраслей государственного управления, осуществляемая в отношении судов высшими органами государственной власти и управления, местными Советами депутатов трудящихся и их исполнительными комитетами и вышестоящими судебными органами на основе требований советских законов и с учетом действия демократических принципов правосудия. Судебное управление при этом имеет своей целью организовать судебную систему, создать и обеспечить необходимые условия для ее деятельности, обеспечить руководство судебной практикой и контроль за правильностью осуществления судами социалистического правосудия путем проведения проверок деятельности судов, изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики, издания актов, регламентирующих работу судов[4, с. 10-11].

Определение приводит наиболее важные сущностные характеристики судебного управления в РСФСР и содержит в себе указание на две основные задачи данного института – общая организация работы судебной системы и руководство судебной практикой, что соответствовало действительности, так как административные органы, осуществлявшие судебное управление, оценивали решения и приговоры судов с точки зрения их законности, обоснованности и соответствия проводимой государством в конкретный период политике. Отменять принятые судебные акты данные органы в соответствии с процессуальным законом не имели права, однако их распоряжения о том, как в будущем должны разрешаться аналогичные дела, обязательно должны были учитываться судьями. Возможность давать судьям такие указания по результатам проверок «правильности осуществления правосудия» обеспечивала управление судебной властью со стороны администрации.

Констатация в тексте научной работы того факта, что судебное управление подразумевает «руководство судебной практикой и контроль за правильностью осуществления судами правосудия» могла породить дискуссии о несоблюдении в РСФСР такого основополагающего принципа правосудия, как независимость суда, поскольку вышеуказанное

руководство фактически означало ограничение самостоятельности судей при постановлении судебных актов. В связи с этим в Главу I вышеназванной монографии «Организационное руководство судами в СССР (Судебное управление)» был включен параграф 4 «Демократические основы правосудия и судебное управление». В нем авторы предпринимают попытку обосновать то, что судебное управление не может нарушать демократических принципов правосудия, в том числе независимости судебной власти, так как осуществляемый в его рамках контроль ограничивается только проверкой соблюдения судьями процедуры рассмотрения споров и общей организации делопроизводства, но не затрагивает вопросов правильности оценки судом фактических обстоятельств по делу и применения законов, что обеспечивает сохранение самостоятельности советских судей при вынесении решений. Положения данного параграфа существенно дополняют предложенное определение института судебного управления, которое должно рассматриваться в контексте пояснений о пределах осуществления контроля за судебной властью.

Однако, на наш взгляд, утверждение о том, что органы, осуществлявшие организационное руководство судами, не вмешивались в исключительную компетенцию судей и контролировали только соблюдение ими процессуального порядка рассмотрения дел, не соответствует действительности, поскольку материалы центральных и местных архивов содержат много свидетельств того, что при осуществлении судебного управления судам в РСФСР давались указания о том, как нужно разрешать определенные дела.

Литература

1. Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве: дисс. ... докт. юр. наук. М, 1992.
2. Закон РСФСР от 27.10.1960г. «О судоустройстве РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40; Закон РСФСР от 08.07.1981г. «О судоустройстве РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. – 1981. – № 28.
3. Казаков А.И. Из истории деятельности Верховного суда РСФСР по осуществлению судебного управления // Историко-юридические исследования правовых институтов и государственных учреждений СССР. Свердловск, 1986.
4. Божьев В. П., Добровольская Т. Н., Перлов И. Д. Организационное руководство судами в СССР (Судебное управление). Под общей ред. И. Д. Перлова. М., 1966.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Прохоров А.А.

*Аспирант кафедры «Государственно-правовые дисциплины»
Пензенского государственного университета
г. Пенза, Российская Федерация*

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам комплекс прав граждан в сфере избирательного процесса.

Так, согласно ст. 32 Конституции РФ [1] граждане нашей страны имеют право избирать и быть избранными (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ). Именно закрепление в Конституции данных прав позволяет в полной мере говорить о существовании демократического режима в Российской Федерации. Гарантии избирательных прав и их защиты конкретизированы в федеральном законодательстве, в частности в Федеральном законе от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»[2].

Если активное избирательное право является субъективным правом, воспользовавшись которым гражданин имеет возможность повлиять на избрание кого-либо на определенную должность, то есть увидеть воплощение данного права в жизни, то пассивное избирательное право во многом носит иной характер. Как отмечал С.А. Авакьян пассивное избирательное право «связано не с личным поведением кандидата, а с конечным результатом – избранием голосами других лиц, т. е. избирателей», а кандидату в день выборов «остается лишь «пассивно» ждать этого результата, тем более что в этот день он не вправе агитировать за свое избрание» [3, с. 402].

Закон предусматривает возможность наличия у граждан активного и пассивного избирательного права. Определение пассивному избирательному праву дано в упомянутом ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», согласно п. 27 ст. 2 которого избирательное право пассивное (или пассивное избирательное право) – это право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Многие гарантии пассивного избирательного права являются общими и характерными не только для данного вида избирательного права, но также и для активного избирательного права. К ним можно отнести установление в ст. 1 Конституции РФ демократического режима, признание народа Российской Федерации единственным источником власти и носителем суверенитета, установление порядка осуществления власти через выборные органы власти, конституционное закрепление

значения выборов как высшего непосредственного выражения власти народа.

Принципы многопартийности, политического многообразия также выступают гарантией пассивного избирательного права, т.к. позволяют кандидатам на выборную должность высказывать свою точку зрения, не находясь в узких рамках какой-то определенной политической партии. Право граждан на государственную и судебную защиту прав и свобод позволяет не допустить нарушений в ходе выборных процессов, восстановить правопорядок. Кроме того, к закрепленным в Конституции РФ гарантиям пассивного избирательного права можно отнести и признание самой Конституции РФ актом, имеющим высшую юридическую силу.

Законом допускаются определенные цензы, ограничивающие возможность реализации гражданами пассивного избирательного права.

Во-первых, это возрастной ценз. Так, согласно ст. 81 Конституции РФ Президентом Российской Федерации «может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет». Согласно ч. 1 ст. 97 Конституции РФ только граждане, достигшие 21 года, имеют право быть избранными в качестве депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Аналогичный ценз применяется и при избрании депутатов в местные органы власти. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может только лицо, достигшее 30 лет.

Во-вторых, это ценз, ограничивающий занятие должностей лицами, ранее занимавшими эти же или иные должности на государственной службе. Так, гражданин Российской Федерации, ранее замещавший должность Президента Российской Федерации и досрочно прекративший исполнение полномочий Президента Российской Федерации в случае отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, а граждане Российской Федерации, замещавшие должности глав муниципальных образований и ушедшие с данной должности в отставку по собственному желанию (или в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального образования), либо отрешенные от должности глав муниципальных образований высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

В-третьих, это ценз гражданства: кандидатами на должность Президента РФ, на должность депутатов Государственной думы

Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной власти субъектов могут быть только лица, обладающие российским гражданством. Не могут быть избраны граждане, которые имеют гражданство иного государства или вид на жительство в ином государстве (или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства). Данный ценз может не действовать в случае избрания указанных граждан в органы местного самоуправления, если такая возможность предусмотрена в международных договорах, ратифицированных Российской Федерацией.

В-четвертых, это ценз, который обязывает кандидатов на должности проживать на территории Российской Федерации определенное время. Ч. 2 ст. 81 Конституции РФ кандидатом на должность Президента РФ может быть только лицо, постоянно проживающее в Российской Федерации не менее 10 лет.

В-пятых, это ценз, ограничивающий возможность реализации пассивного избирательного права гражданами, осужденными за отдельные категории преступлений, имеющими непогашенную (неснятую) судимость, привлеченных к административной ответственности, виновных в нарушении законодательства о выборах, а также содержащимися в местах лишения свободы. Так, свое пассивное избирательное право не могут реализовать граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; а в случае снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений – в течение 10 лет с момента снятия судимости, за совершение особо тяжких преступлений – в течение 15 лет с момента снятия судимости. Не могут быть избранными лица, осужденные за совершение преступлений, экстремистскими, имеющие неснятую или непогашенную судимость за такие преступления. Кроме того, не могут реализовать свое пассивное избирательное право лица, привлеченные к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ[4] (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

Данные ограничения или цензы представляются нам необходимой мерой, поскольку лица, участвующие в выборах в качестве кандидатов, по сути, стремятся к тому, чтобы руководить обществом. Поэтому и отношение к таким кандидатам должно быть максимально строгим и предвзятым. Действующие ограничения носят конституционно-правовой характер, но не характер уголовно-правовой или административно-правовой ответственности, как это справедливо отметил Конституционный

Суд РФ [5], их действие связано с «повышенными репутационными требованиями к носителям публичной власти».

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

2. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 17.06.2002, N 24, ст. 2253

3. Конституционное право: энциклопедический словарь / С.А. Авакьян, К.Ф. Гуценко, А.И. Ковлер, М.Н. Марченко; отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2001. – 676 с.

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

5. Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2015 N 1216-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Синькова Виктора Юрьевича на нарушение его конституционных прав подпунктом «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» : [Электронный ресурс] Доступ к документу из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

6. Синцов Г.В. Особенности деятельности корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в регионах России // Юридический мир. 2013. № 8. С. 62-65.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Баумштейн А. Б.

кандидат юридических наук, адвокат

Москва, Россия

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И РЕСПУБЛИК 1991 ГОДА

Наступление нового периода в истории концептуальных начал уголовного права обусловлено изменениями экономического и социально-политического характера, имевшими место в России (СССР) начиная с середины 1980-х гг., на которые наслоились качественные и количественные изменения преступности. УК РСФСР 1960 г. в его «социалистическом» виде не мог удовлетворять новым запросам (достаточно процитировать ч. 1 ст. 1 кодекса, в соответствии с которой «Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану общественного строя СССР, его политической и экономической систем, личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств»). Может быть, если бы он был радикально изменён (как это имело место, например, в Германии в 1960–1970-х гг., когда Уголовный кодекс 1871 г., формально оставаясь в силе, был фактически «переписан») [3, с. 7], то он и сохранился бы формально как кодекс 1960 г., содержательно, будучи новым кодексом. Однако – и, по мнению науки, и, по мнению политиков – было сочтено необходимым, разработать новый кодекс.

Теоретически первый шаг в новом направлении был предпринят в виде монографии «Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования», изданной в 1987 г. [4]. Б.В. Волженкин рассматривает эту работу как итог развития уголовно-правовой науки в советский период [2, с. 927]. С этой оценкой можно согласиться, поскольку в определённом смысле данная книга выступает последней и первой в двух пограничных периодах.

На базе теоретической модели уголовного закона был подготовлен в 1988 году проект новых Основ уголовного законодательства, который в течение более чем двух лет дорабатывался. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик были приняты Верховным Советом СССР 2 июля 1991 года [1, с. 862]. Основы деполитизировали уголовное законодательство и содержали ряд положений, которые в дальнейшем были восприняты обновлённым уголовным законодательством России.

Задачей уголовного закона была определена охрана «личности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, общественных и государственных интересов и всего правопорядка от преступных посягательств», а также содействие «охране мира и безопасности

человечества» (ст. 1). Впервые закреплялся принцип приоритета международных соглашений над национальным законодательством: «Уголовное законодательство Союза ССР подлежит приведению в соответствие с положениями международных договоров СССР, а уголовное законодательство республик – в соответствие с уголовным законодательством Союза ССР и с положениями международных договоров СССР и республик» (ч. 3 ст. 3).

Статья 7 Основ закрепляла, что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом». В развитие этого положения ч. 1 ст. 8 определяла преступление как «совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания».

В ст. 9 Основ проводилась классификация преступлений на преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

Основы содержали отправные положения о вине (ст. 10–12), субъекте преступления (ст. 13–16), стадиях совершения преступления (ст. 17–18), соучастии (ст. 19–20), множественности преступлений (ст. 21–23), обстоятельствах, исключающих преступность деяния (ст. 24–27).

Статья 28 Основ достаточно существенно меняла понимание наказания: «Наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного. Наказание применяется в целях исправления осужденных, а также предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и другими лицами. Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Статья 29 Основ впервые ранжировала наказания в последовательности от менее строгого к более строгому. Смертная казнь (ст. 40), названная исключительным наказанием, выводилась из системы наказаний.

Закрепляя общие начала назначения наказания, Основы устанавливали, что «суд назначает наказание в пределах, установленных статьей закона, предусматривающей ответственность за совершенное преступление. Наказание должно соответствовать положениям настоящих Основ и Уголовного кодекса республики. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы содеянного, личность виновного, характер и размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено справедливое наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что его цели

не могут быть достигнуты иным, более мягким наказанием, предусмотренным законом» (ст. 41).

Введение в действие Основ планировалось с 1 июля 1992 года, к этому же времени планировалось разработать и принять Федеральный уголовный кодекс Союза ССР и закон об ответственности за общественно опасные действия лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. Распад Союза ССР не позволил этим планам реализоваться.

Литература

1. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 30.

2. Волженкин Б.В. Российская наука уголовного права и ее развитие [Текст] / Б.В. Волженкин // Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2008. - С. 801-949.

3. Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: Научно-практический комментарий и перевод текста [Текст] / П.В. Головненков. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Про-спект, 2012. - 311 с.

4. Уголовный закон: Опыт теоретического моделирования [Текст] / АН СССР, Институт государства и права; отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. - Москва: Наука, 1987. - 278 с.

Зорькина А.А.

*аспирант кафедры уголовного права и процесса Сургутского государственного университета ХМАО-Югры
г. Сургут, Российская Федерация*

НЕОСТОРОЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее значимых проблем общества. В Уголовном кодексе РФ существует ряд привилегированных норм об уголовной ответственности несовершеннолетних (сокращенные сроки и размеры наказаний, ограниченный перечень видов уголовных наказаний, возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия, сокращенные сроки давности, погашения судимости и применения условно-досрочного освобождения), что позволяет судам рассматривать уголовные дела в отношении несовершеннолетних, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости и назначая лишение свободы в исключительных случаях. В свою очередь, по мнению ряда исследователей, пенитенциарная преступность несовершеннолетних в значительной степени определяет дальнейшую криминогенную ситуацию в стране [1], что также требует пристального внимания и изучения.

Увеличивается количество несовершеннолетних, оставленных без внимания семьей и обществом, что, в свою очередь, может привести их к совершению преступлений. Так, в 2007 г. в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления (1317582), было 131965 несовершеннолетних, в 2008 г. из 1256199 лиц 107890 несовершеннолетних, в 2009 г. из 1219789 лиц 85452 несовершеннолетних, в 2010 г. из 1111145 лиц 72692 несовершеннолетних, в 2011 г. из 1041340 лиц 65963 несовершеннолетних, в 2012 г. из 1010,9 тыс. лиц 59,5 тыс. несовершеннолетних [2]. В 2011 г. на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних состояло 284,6 тыс. детей и подростков (в 2007 г. – 334,4 тыс. детей и подростков). Несовершеннолетними и при их соучастии совершено в 2011 г. 71 910 преступлений, а за январь-ноябрь 2012 года 57 811 преступлений. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, количество несовершеннолетних, осужденных к различным видам наказаний, составило в 2010 г. 45035 человек, в 2011 г. - 37214 человек [3]. В структуре преступности несовершеннолетних проблемы неосторожной формы вины играют определенную роль: так, в силу возраста и психологических особенностей подростками совершаются различные действия, которые могут иметь неожиданные для них последствия. Среди преступлений с чисто неосторожной формой вины, совершаемых подростками, можно назвать причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности; кроме того, ими совершаются преступления с двойной (смешанной) формой вины, когда тяжесть и объем наступивших последствий не охватываются умыслом виновного, т. е. в отношении наступивших последствий имеет место неосторожная форма вины, хотя в целом в силу положений ст. 27 УК они признаются совершенными умышленно. Наличие указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости более глубокого исследования девиантного поведения несовершеннолетних, влекущего совершение преступлений с неосторожной формой вины. Одновременно необходима разработка профилактических мер, позволяющих снизить количество как преступлений с неосторожной формой вины, так и со смешанной.

Преступления, совершенные по неосторожности, - это регламентированные УК РФ общественно опасные противоправные виновно совершенные деяния, причиняющие вред или ущерб различным охраняемым интересам общества (жизнь, здоровье, собственность). Неосторожные преступления несовершеннолетних – это разновидность преступлений с неосторожной формой вины, субъектом которых выступает несовершеннолетнее лицо в возрасте 16-18 лет, объектом являются жизнь, здоровье, собственность или правила безопасности, а вина имеет форму неосторожности (преступного легкомыслия или небрежности). С учетом положений ст. 20 УК возраст несовершеннолетнего может быть определен в данном случае именно в этих пределах.

Историко-правовой анализ законодательства России и зарубежных стран об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение неосторожных преступлений показывает следующее: 1) история российского законодательства демонстрирует внимание к специфике возраста несовершеннолетнего при определении особенностей его уголовной ответственности в рамках действующего уголовного закона с применением некоторых привилегированных правил; 2) законодательство зарубежных стран развивается по пути формирования ювенальной юстиции, что свидетельствует о принципиально ином, чем в России, пути обособления соответствующих норм с формированием особой системы принципов и целей их применения.

На основании принципа гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ, полагаем необходимым закрепить в ч. 6 ст. 88 запрет назначения лишения свободы за преступление с неосторожной формой вины, совершенное несовершеннолетним субъектом. Несовершеннолетними преступниками часто совершаются преступления с двойной (смешанной) формой вины, предполагающие неосторожное отношение к наступившим более тяжким последствиям. Часть из них предполагает наступление уголовной ответственности с 14 лет (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование), однако неосторожными преступлениями в соответствии со ст. 27 УК они не являются. Полагаем необходимым установить правила, согласно которым при совершении несовершеннолетним таких преступлений назначать осужденному дополнительную меру уголовно-правового характера — прохождение специального консультационно-лечебного курса у психолога или психиатра.

Анализ состояния неосторожной преступности несовершеннолетних позволяет сделать следующие выводы: 1) общий уровень этой группы преступлений не высок в общей структуре преступности несовершеннолетних – около 6%, что соответствует и общероссийской статистике в отношении совершеннолетних лиц; 2) положительная динамика тесно связана с растущим уровнем латентности этой группы преступлений, который создает определенные трудности в познании ее истинных масштабов; 3) в мотивации преступного поведения появилась тенденция спонтанности и отсутствия минимальной мыслительной деятельности в отношении прогноза последствий своих поступков, хотя сама по себе мотивация не является выражением отрицательных установок и убеждений личности. В структуре мотивации преступного поведения в составах ч. 4 ст. 111 УК РФ можно отметить скорее небрежное отношение к последствию в виде причинения смерти, чем легкомысленное.

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних неосторожных преступников показывает, что это преимущественно ситуативный и неустойчивый тип личности. При этом особое внимание должно быть уделено той части (10-15%), которая отличается злым

характером повторных правонарушений. В этой связи опровергается устоявшееся мнение, будто лица, совершающие преступления рассматриваемого вида, по нравственно-психологическим свойствам не отличаются от законопослушных ровесников.

Неосторожные преступления часто совершаются несовершеннолетними в состоянии опьянения, преимущественно алкогольного; при этом сами подростки в большинстве случаев являются социально адаптированными (работают или учатся), воспитанными в полных семьях, без признаков отставания в развитии. Преступления с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 и др.) также совершаются обычно в состоянии опьянения, но личность преступника носит признаки социопатии (не работает и не учится, имеет приводы в полицию или состоит на учете, ранее совершал правонарушения), а сам он воспитывался в неполной семье или в семье, не уделявшей его воспитанию должного внимания.

Совершенствование законодательства – это одно из важнейших направлений повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с неосторожными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними. В связи с этим предлагается предусмотреть помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием с освобождением от отбывания наказания за преступление, совершенное по неосторожности, если по делу установлены исключительные обстоятельства. Исключительными могут быть признаны такие обстоятельства, как оказание медицинской помощи потерпевшему, возмещение ущерба, активное способствование раскрытию преступления.

Таким образом, сегодня существует необходимость комплексного изучения уголовно-правовых и криминологических особенностей неосторожных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Литература.

1. Кара И.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых условно осужденными несовершеннолетними: Дисс. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2009. - С. 15-17, С. 24-25.

2. Состояние преступности: статистика // МВД России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/>.

3. Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ [электронный ресурс]. – URL: <http://www.cdept.ru>.

Рамазанов А.В.

помощник судьи

*Россошанского районного суда Воронежской области,
соискатель Воронежского государственного университета
г. Воронеж, Российская Федерация.*

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Действующая редакция Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ряд специальных правил, которым должен следовать суд при определении размера, а в некоторых случаях и вида наказания. Так, в статье 66 УК РФ предусмотрен особый порядок назначения наказания за неоконченное преступление, общий принцип которого заключается в том, что в случае недоведения виновным преступления до конца по независящим от него обстоятельствам ему должно назначаться менее строгое наказание, чем за оконченное преступление.

По мнению Е.В. Благова, с которым мы полностью соглашались, наказуемость неоконченного преступления соответствует задачам Кодекса по охране объектов от преступных посягательств и предупреждению преступлений, поскольку степень общественной опасности таких преступлений значительно ниже, чем оконченных, а потому должна различаться и ответственность за них [1].

Ученые – криминалисты высказывают различные точки зрения относительно природы тех обстоятельств, в силу которых преступное деяние не доводится до конца, не оспаривая при этом необходимость указания в законе на обязательность этих обстоятельств при назначении наказания.

Обстоятельства, при которых преступление не доводится до конца, специфичны только для случаев назначения наказания за неоконченную преступную деятельность, а потому должны быть отражены в специальных правилах назначения наказания за неоконченное преступление и учитываться судами наряду с общими началами назначения наказания, в том числе при рассмотрении дел указанной категории с участием присяжных заседателей.

Так, Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

Согласно практике рассмотрения судами уголовных дел, около 20 процентов обвиняемых ежегодно заявляют ходатайства о рассмотрении их дел с участием присяжных заседателей. Указанная процедура рассмотрения уголовных дел, кроме того, гарантирует и конституционное право граждан на участие в осуществлении правосудия.

В этой связи, нам хочется остановиться на некоторых особенностях назначения наказания по делам о неоконченных преступлениях с участием присяжных заседателей.

Суд присяжных является ярко выраженным воплощением принципов демократии, при котором права и свободы человека являются высшей ценностью для государства. Особенность деятельности суда с участием присяжных заседателей заключается в обеспечении права обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, являющегося средством реализации презумпции невиновности, а также права гражданина участвовать в отправлении правосудия [2].

При обвинении подсудимого в совершении неоконченного преступления председательствующий судья должен в понятной формулировке поставить перед присяжными вопрос о доказанности причин, по которым преступление не было доведено до конца, т.е. фактических обстоятельств, лишивших возможности подсудимого осуществить свое намерение (сломалось лезвие ножа, потерпевшему удалось выбить из рук подсудимого оружие, потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь и т.д.) (пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23[3]) [4].

Третий абзац Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей" основывается на положении п. 5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ о том, что выводы присяжных заседателей не могут основываться на предположениях, перед ними не должны ставиться вопросы о вероятности доказанности и виновности подсудимого в совершении деяния. Напомним, что же должен сказать в указанной правовой норме присяжным заседателям в своем напутственном слове председательствующий. По делам о неоконченных преступлениях он обязан разъяснить им следующее:

- а) основные правила оценки доказательств в их совокупности;
- б) сущность принципа презумпции невиновности;
- в) положение о толковании неустранимых сомнений в пользу подсудимого;
- г) положение о том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном заседании;
- д) никакие доказательства для них не имеют заранее установленной силы;
- е) их выводы не могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, признанных судом недопустимыми.

Пункт 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей" в наиболее обобщенной форме касается постановки вопросов для присяжных заседателей при неоконченном преступлении (абз. 1), при постановке частных вопросов в случае неоконченного преступления (второе предложение абзаца 1).

В первом, абзаце п. 30 Постановления указывается на следующие обстоятельства: в случае обвинения подсудимого в совершении неоконченного преступления (покушения) председательствующий судья должен в понятной формулировке поставить перед присяжными заседателями вопросы по правилам ст. 339 УПК РФ, в т.ч. о доказанности причин, в силу которых деяние не было доведено до конца. Отсюда Пленум ВС РФ делает следующий вывод: данный вопрос должен содержать описание фактической причины, лишившей подсудимого возможности осуществить свои намерения (сломалось лезвие ножа при нанесении удара, потерпевшему удалось выбить из рук подсудимого оружие, потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь и т.д.), а не просто ссылку на таковую.

Второй абзац, можно рассматривать как косвенное умозаключение, вытекающее из первого абзаца п. 30 Постановления. При постановке частных вопросов об обстоятельствах, которые уменьшают степень виновности либо влекут освобождение подсудимого от ответственности, в вопросном листе недопустима постановка вопросов о виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности[5].

Таким образом, приговор, вынесенный судом с участием присяжных заседателей, является результатом совместной деятельности присяжных заседателей и профессионального судьи. Назначенный конкретный вид и размер уголовного наказания по делам о неоконченных преступлениях при наличии соответствующего вердикта присяжных заседателей являются итогом решения судьи, основанного на требованиях уголовного закона, его правосознании, сформированной судебной практике.

Подводя итог нашего исследования, хочется отметить, что затронутыми в данной работе вопросами не исчерпываются особенности назначения наказания по делам о неоконченных преступлениях с участием присяжных заседателей. Исследование настоящей темы требует более полного обобщения судебной практики, всестороннего рассмотрения теоретических вопросов применения законодательства о неоконченных преступлениях и о присяжных заседателях.

Литература:

1. Благов Е.В. Особенности наказания за неоконченное преступление // Вопросы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Ярославль, 1994. С. 25.

2. Филиппов Р.В. Особенности обеспечения прав человека при осуществлении правосудия с участием присяжных заседателей // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и Право. 2003. N 3.

3. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - N 1.

4. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б.Т.Безлепкин. - М.: КНОРУС, 2010. - 688 с. – С.496.

5. Завидов Б.Д. Основные положения, некоторые особенности и отдельные новации Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей" (краткий аналитический комментарий) / Б.Д.Завидов // СПС КонсультантПлюс.

Шиловский С.В.

аспирант

Северного (Арктического) Федерального Университета

им. М.В. Ломоносова

г. Архангельск, Россия

ОБ ОБСТАНОВКЕ И СРЕДСТВАХ ПРИ ОБЩЕОПАСНОМ СПОСОБЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

Верным представляется положение, предложенное доктриной уголовного права, согласно которому, общепасный способ является суммой слагающих его двух элементов: 1)общепасных средств и 2)обстановки их использования [1, с. 494] Общепасные средства характеризуются возможностью одновременного воздействия сразу на ряд объектов уголовно-правовой охраны, при этом А.Н. Попов условно делит их на три вида:

1) средства, использование которых опасно для жизни как потерпевшего, так и для иных лиц в момент их применения (ситуативно опасные);

2) средства, использование которых опасно для жизни неопределенного круга лиц длительное время с момента их применения (долговременно опасные);

3) средства, использование которых создает опасность только для жизни одного из многих людей в момент применения (ограничено опасные)»[1, с.496] Относительно причисления последнего вида средств исследователями высказывались обоснованные сомнения, поскольку

средство в момент применения должно представлять одновременную опасность поражения для ряда объектов уголовно-правовой охраны, что и определяет его сущность как общеопасного.

Обстановка применения общеопасных средств важна ни чуть не меньше, чем сами эти средства, поскольку только в сочетании с обстановкой, при которой данные средства применены, они могут «реализовать» заложенные в них опасные свойства поражать или ставить под угрозу поражения сразу несколько объектов уголовно-правовой охраны, образуя таким образом общеопасный способ совершения преступления. Так, какой бы разрушительной силой не обладало определенное средство, оно становится общественно опасным только в сочетании с определенными условиями его применения. При этом всегда возможны ситуации, когда одновременного поражения нескольких объектов уголовно-правовой охраны при использовании подобных средств может и не произойти (мощный взрыв в безлюдном месте, расстрел человека из автоматического оружия в закрытом помещении, где нет иных лиц и т.п.).

Необходимо отметить, что существующее ныне отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к», ч.1 ст. 63 УК, предусматривает «совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения».

Данное обстоятельство, по сути, представляет собой одностороннее описание лишь той части общеопасного способа совершения преступления, которая относится к общеопасным средствам, без учета обстановки их применения. Представляется, что формулировка, использованная в УК РСФСР 1960 г. «совершение преступления общеопасным способом» была удачнее, поскольку, с одной стороны, она являлась более универсальной и могла включать в себя больший объем примененных преступником орудий за счет указания на их определяющее свойство «общеопасности». С другой стороны, данная формулировка ограничивала перечень использованных виновным средств, отнесенных к данному отягчающему обстоятельству, за счет требования их соответствия тому же свойству - «общеопасности». В имеющемся на сегодняшний день перечне средств данное требование отсутствует. Напротив, в нем приведены конкретные орудия и средства, применение которых, по мысли законодателя, само по себе приводит к повышению уровня общественной опасности, однако нам представляется, что это не так. Например, в случае уничтожения деревянной церкви, являющейся памятником деревянного зодчества, путем активизации взрывного устройства, при квалификации действий виновного по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение

памятников истории и культуры), данный способ совершения преступления будет учтен в качестве отягчающего обстоятельства. Однако, при уничтожении того же объекта путем поджога при скоплении в нем людей, способ совершения преступления, отягчающим наказанием, обстоятельством являться не будет. Простое перечисление в законе примененных виновным орудий, на наш взгляд, с одной стороны, неоправданно ограничивает правоприменителя в учете общепасных средств, используемых виновным, а с другой, заставляет его учитывать перечисленные средства даже в том случае, когда их применение не повышает общественной опасности преступления. Подобные перечисления, на наш взгляд, более свойственны законодательству стран романо-германской правовой семьи и вряд ли годятся для нашей системы уголовного законодательства. Она, по сути своей, став правопреемницей социалистического уголовного права, должна также стараться уйти от казуистического метода перечисления и использовать обобщенное указание на определенное свойство, объединяющее целый ряд средств и способов совершения преступления. Подобное обобщение по определенному свойству избавляет норму закона от главного минуса метода перечисления – возможности пропуска или неучета какого-либо средства или способа совершения преступления, от которого не застрахован еще ни один законодатель.

В связи с изложенным, нам представляется оправданным возвращение к имевшейся ранее в УК 1960 года формулировке данного отягчающего обстоятельства и изложению п. «к» ч.1 ст. 63 УК в следующей редакции: «совершение преступления общепасным способом».

Список литературы:

1. Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С.494.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Борзиков Андрей Анатольевич

*Магистрант 1 курса кафедры
гражданского права и процесса*

Ульяновского государственного университета

г. Ульяновск, Российская Федерация

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

Гражданское право, как одна из отраслей наиболее тесно связанная с экономическим развитием общества, является одним из наиболее динамично развивающихся компонентов правовой системы. Изменение структуры и усложнение гражданско-правовых отношений приводит к появлению принципиально новых правовых норм и юридических конструкций. В связи с этим одними из наиболее актуальных законодательных изменений, активно обсуждаемых в настоящий момент в цивилистической науке [8, с.2], стали нормы, касающиеся появления нового правового института – банкротства физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Анализируя основные изменения в институте банкротства отметим, что Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника" внес существенные поправки в правовой институт банкротства, расширив сферу его применения возможностью признания по заявлению уполномоченных субъектов гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не осуществляющего предпринимательскую деятельность, банкротом. Как отмечают в науке, подобные нововведения закрепили на законодательном уровне хорошо известную за рубежом, в таких странах как например США [2, с.283-284], концепцию «гражданской несостоятельности», а в качестве ее основного критерия выступает неплатежеспособность должника-гражданина [6, с.8-10].

Актуальность подобных законодательных изменений обусловлена рядом факторов, сложившихся в секторе потребительского кредитования: с одной стороны, по справедливому заверению исследователей, указанные нормы позволят гражданам-должникам, пожертвовав частью принадлежащего им имущества избавиться от существенно более крупных долгов, обусловленных нерациональным использованием потребительских кредитов, избежать «долговой ямы», образуемой в результате постоянного начисления процентов и штрафов за неуплату и несвоевременное погашение ранее выданных кредитов [7, с.9-10]. С другой

стороны, введение процедуры банкротства позволит кредитным и микрофинансовым организациям, реализовать свои права в качестве кредитора по отношению к «безнадежным» должникам. По данным, приводимым специалистами, 34 млн. россиян, т.е. 45% экономически активного населения, имеют невыплаченные потребительские кредиты. При этом общий объем кредитов, выданных физическим лицам превышает на сегодня 9 трлн. руб., а просроченная задолженность только за прошлый год выросла более чем на 40% [6, с.7-8].

Стоит так же отметить, что в качестве основного критерия, на основании которого можно делать вывод о наличии признаков банкротства гражданина, выступает, как уже было сказано, неплатежеспособность должника, которая согласно ст. 213. 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" выражается в следующем:

- сумма просроченной задолженности в общем объеме превышает 500 тыс. рублей;
- требования по уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены [9].

Критериями неплатежеспособности, которые должны быть выявлены судом при рассмотрении заявления о банкротстве выступают следующие обстоятельства: гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; более 10% совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей не исполнены в течение более чем одного месяца; размер задолженности превышает стоимость имущества; отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. При этом суду, на чем акцентируют внимание некоторые исследователи, достаточно установить хотя бы одно из вышеперечисленных обстоятельств [5, с.79-80].

Правом на обращение в арбитражный суд обладают гражданин-должник, в отдельных случаях законом предусмотрена его обязанность по обращению в суд с подобным заявлением, кредиторы, а также уполномоченный орган. Основными процедурами, применяемыми в деле о банкротстве гражданина, являются: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение. При этом, как отмечают в науке, законом детально регламентированы указанные процедуры, а направленность норм свидетельствует о явном реабилитирующем характере правовых норм [4, с.538-538].

Автору настоящего исследования видится необходимым обратить внимание на тот факт, что современная редакция правовых норм о банкротстве не дифференцирует процедуру банкротства граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и не являющихся индивидуальными предпринимателями. По этой причине в нормах Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности

(банкротстве)" процедура банкротства в отношении указанных субъектов носит унифицированный характер, а в соответствии со статьей 33 указанного нормативного акта, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд [9].

Вместе с тем такой подход видится не совсем верным. Как справедливо отмечают исследователи фактическое отождествление статуса обычного гражданина и лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, представляется ошибочным, критерий неплатежеспособности в большей степени применим в отношении индивидуальных предпринимателей, экономическая деятельность которых связана с авансированием их хозяйственных операций [6, с. 12-14]. Признаки банкротства у гражданина возникают не в следствии осуществления им экономической деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а в рамках неисполнения обязательств по потребительским кредитам и частным займам, по уплате налогов, коммунальных услуг, штрафов, обязательных платежей. Граждане, не вовлеченные в процесс хозяйствования в экономической системе общества не рассматриваются современной наукой в качестве субъектов предпринимательства, деятельность которых носит экономический характер [3, с.28-31]. В этой связи заслуживает критики подход законодателя, отнесший рассмотрение дел о банкротстве граждан к компетенции арбитражных судов, так как в ст. 1 АПК РФ прямо указано, что арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путем разрешения экономических споров, и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами [1]. Вместе с тем, в основу норм о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, положена концепция «гражданской несостоятельности», а не исключение из хозяйствующего оборота экономического субъекта.

В этой связи видится необходимым вернуть рассмотрение дел о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в компетенцию судов общей юрисдикции как это изначально планировалось законодателем, и изложить текст абз. 2 ч. 1 статьи 33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в предыдущей редакции указанного нормативно-правового акта: «Дело о банкротстве гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем (за исключением граждан, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 6 Федерального закона), рассматриваются судом общей юрисдикции по месту жительства такого гражданина». Подобный подход, по мнению автора настоящей статьи, может сочетаться с изменением законодательства о банкротстве в части дифференциации норм о

процедуре банкротства граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и граждан, банкротство которых обусловлено их предпринимательской деятельностью. Это обусловлено излишней сложностью процедуры банкротства для обычных граждан, не обладающих необходимыми финансовыми, организационными ресурсами и специальными знаниями для реализации процедуры банкротства, на что неоднократно указывалось в научной литературе [7, с. 9-10], и заслуживает самостоятельного научного исследования.

Литература:

1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012
2. Бадахова Л.Р. Некоторые аспекты банкротства граждан в США // Общество и право. 2010. № 4. С. 283 - 285.
3. Бойкова О.С. Торговое право: учебник. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К». – 450 с.
4. Евтушенко Е.В. Процессуально-правовые аспекты банкротства физических лиц // Административное и муниципальное право. 2015. № 6. С. 538 – 541
5. Ерофеев А.А. Банкротство гражданина-должника как новелла российского законодательства // Современное право. 2015. № 4. С. 79 – 81
6. Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации законодательства о несостоятельности // Законодательство и экономика. 2015. № 6. С. 7 – 22
7. Олевинский Э. С новым банкротством. Банкротство физических лиц в некоторых ситуациях - единственный законный способ избавиться от долгов // Юрист спешит на помощь. 2015. № 1. С. 9 - 10.
8. Рыков И. Мораторий на банкротство физлиц // ЭЖ-Юрист. 2015. № 15. С. 2
9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190

Кобзина С. С.
*аспирант кафедры гражданского права
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
г. Москва, Российская Федерация*

ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС, КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В Российской Федерации с каждым годом увеличивается количество частных собственников недвижимого имущества. В частной собственности граждан и юридических лиц могут быть земли, здания, сооружения, предприятия, а также несколько взаимосвязанных между собой объектов, которые не имели общего названия объекта.

С 01 октября 2013 года введен новый объект гражданских прав, относящийся к недвижимому имуществу - единый недвижимый комплекс. Слово единый подчеркивает неделимость недвижимой вещи, несмотря на наличие совокупности взаимосвязанных объектов.

Введение данного вида объекта недвижимого имущества закрепляет правовой статус недвижимой вещи, предполагая упрощенную процедуру регистрации перехода права собственности от одного собственника к другому на основании общих положений сделок. Под единым имущественным комплексом понимаются только входящие в него недвижимые вещи, и возможность использования не только как объекта осуществления предпринимательской деятельности.

В статье 133¹ Гражданского кодекса Российской Федерации [1] дано толкование понятия единого недвижимого комплекса – это неразрывно связанные технологически и физически объединенные единым назначением здания, сооружения и иные вещи, расположенные на одном земельном участке и в своей совокупности внесенные в единый государственный реестр прав как одна недвижимая вещь.

Несмотря на то, что понятие единого недвижимого комплекса введено два года назад, на сегодняшний день зарегистрировать право собственности на такой неделимый объект сложно, а точнее сказать практически невозможно, поскольку в Федеральном законе от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2015) [2] отсутствует статья о государственной регистрации единого недвижимого комплекса. В данном Федеральном законе имеется статья 25 о государственной регистрации на создаваемые объекты недвижимого имущества. Но, если предположить создание, то есть строительство единого имущественного комплекса, возникает проблема постановки на кадастровый учет созданного из нескольких взаимосвязанных вещей объекта, так как порядок кадастрового учета не предусматривает постановку на учет единого имущественного комплекса. Более того, если

объект состоит из совокупности взаимосвязанных объектов, он не может быть введен в эксплуатацию до окончания строительства всех объектов в целом, а следовательно собственник такого объекта не сможет защитить право на данный объект.

Возникшие проблемы связаны с отсутствием на сегодняшний день норм правового регулирования, относящихся к единому недвижимому комплексу.

Безусловно, для того, чтобы создать неделимый имущественный комплекс, необходимо иметь в собственности земельный участок, так как одним из основных принципов земельного законодательства в соответствии с п.5 статьи 1 Земельного Кодекса Российской Федерации [3] является единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов.

Следовательно, единый имущественный комплекс может располагаться только на одном земельном участке. Однако, следует отметить, что в силу своей неделимости, единый имущественный комплекс может выходить за пределы земельного участка и быть расположенным на нескольких земельных участках, что может послужить основанием в регистрации такого объекта.

В связи с возникшей неоднозначной ситуацией относительно единого неделимого объекта и его регистрации Верховный Суд Российской Федерации в п.39 Постановления Пленума от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] пояснил, что единый имущественный комплекс должен быть зарегистрирован в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество как одна недвижимая вещь, а при отсутствии названной регистрации совокупность вещей не является единым недвижимым комплексом. В силу статьи 133¹ ГК РФ части единого недвижимого комплекса могут быть расположены на различных земельных участках, поэтому отказ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в регистрации единого недвижимого комплекса лишь на том основании, что соответствующие объекты не расположены на одном земельном участке, не соответствует положениям этой статьи. Поэтому принцип земельного законодательства о единстве земельного участка и объектов на нем, не может в полной мере распространяться на единый имущественный комплекс.

Кроме того, как любое недвижимое имущество, единый имущественный комплекс может принадлежать нескольким субъектам, то есть может быть долевым, что уже предполагает возникновение споров между сособственниками и защитой их права в случае нарушения права, что так же может перерасти в проблему и требует законодательного толкования. Ведь такой вид объекта дорогостоящий и что немаловажно неразрывен.

Если говорить о судебной практике по защите права собственности на единый имущественный комплекс, то она еще не наработана. Но полагаю, что практика по новому объекту последует судьбе защиты права собственности на недвижимое имущество в целом.

13.07.2015г. опубликован Федеральный закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [5], который вступит в силу 01.01.2017 года. В ст.ст.6, 7 сказано, что государственной регистрации и государственному кадастровому учету подлежит и единый имущественный комплекс. То есть, постепенно проблема законного получения права собственности на единый имущественный комплекс разрешается, что благоприятно влияет на защиту такого объекта в случае нарушения права собственника.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (с учетом изменений ФЗ №216-ФЗ, 258-ФЗ, 268-ФЗ), ст. 133¹, С.79

2. Федеральном законе от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2015) ст.25

3. Земельный кодекс Российской Федерации(с учетом изменений ФЗ № 224-ФЗ,233-ФЗ, 252-ФЗ) ст.1, С.4

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.39

5. Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости», ст.ст.6,7

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Баиева Н.А.

*кандидат юридических наук,
доцент кафедры экологического, земельного и трудового права
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация*

Батчаева Д.Х.

*студентка Юридического института
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Социально-экономические права, к которым относится и право на социальное обеспечение, закреплены в Конституции РФ. Однако одного юридического закрепления социальных прав недостаточно, их реализация напрямую зависит от экономических возможностей государства.

Для характеристики социально-экономических отношений в сфере социального обеспечения обратимся к социально-экономической модели отношений в период построения в России социализма и к современной российской модели экономических отношений в сфере социального обеспечения.

Характеризуя советский период становления и развития социальных прав, в том числе права на социальное обеспечение, П. Н. Байматов отмечает, что социалистическая система реализации конституционного права на социальное обеспечение строилась на принципах всеобщности обеспечения; многообразия и всесторонности обеспечения; осуществления его полностью или в основном безэквивалентно, без применения договорных начал [2, с. 221].

Характерной отличительной чертой советского периода являлось сочетание уравнительного подхода и ведомственных и иных привилегий при распределении социальных благ, а централизация власти в СССР предполагала единообразие в сфере социального обеспечения на всей территории и исключала любую самостоятельную политику при реализации права на социальное обеспечение.

В современной России проблема финансирования социального обеспечения была и не перестает являться одной из самых актуальных проблем.

Анализируя содержание ст. 39 Конституции РФ, можно прийти к выводу, что финансирование социального обеспечения должно осуществляться за счет бюджетов всех уровней, социального страхования (обязательного и добровольного), благотворительности и дополнительных форм социального обеспечения.

Одной из организационно-правовых форм социального обеспечения в РФ является обязательное социальное страхование. Социальное страхование непосредственно связано с системой социальной защиты населения, которая, в свою очередь, направлена на улучшение статуса экономически и социально слабых слоев населения, создание определенной защищенности и безопасности, путем ограничения нарушения принципов равенства и равноправия [2, с.75]. Таким образом, обязательное социальное страхование является одной из наиболее эффективных организационно-правовых форм реализации социального обеспечения.

Вместе с тем, государство ищет новые формы, с помощью которых можно вовлечь в социальную сферу представителей бизнес - сообщества. Одним из самых перспективных направлений в развитии новых социально-экономических элементов при реализации права на социальное обеспечение является внедрение такого института, как социальное предпринимательство.

Социальное предпринимательство объединяет в себе социально направленную предпринимательскую деятельность, осуществляемую на инновационной основе, что позволяет отнести ее к социальным инновациям, целью которых является создание благоприятных условий для формирования рынка социальных услуг [1].

Целью социального предпринимательства является решение наиболее важных социальных проблем общества. С этой целью по инициативе Министерства экономического развития РФ, создаются центры инноваций социальной сферы, направленные на привлечение предпринимателей в данную сферу деятельности, а также способствующие реализации социальных проектов, разработанных государством. В современной теории социального обеспечения эта идея рассматривается как социальная инновация, предполагающая деятельность предпринимателей, направленную на создание благоприятных условий для формирования рынка социальных услуг.

Современные экономические реалии диктуют необходимость обсуждения в обществе вопросов о порядке оказания услуг в социальной сфере и их качестве, о расширении как хозяйственной, так и финансовой автономии организаций, оказывающих такие услуги, и коррелирующем сокращении расходов соответствующих бюджетов. Некоторые авторы полагают, что задача государственного управления здесь двоякая. С одной стороны, государству необходимо создать благоприятные условия для развития сферы услуг, устранив регулятивные и правореализационные препятствия, а с другой стороны, важно обеспечить не только наличие, но и соответствующее качество услуг - качество, отвечающее современным потребностям граждан [3, с. 89].

В этих же целях Агентством стратегических инициатив разработана дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере».

Таким образом, в настоящее время развиваются и реализуются инновационные концепции в сфере социального обслуживания с элементами экономической политики как составной части права на социальное обеспечение. Социальное предпринимательство соединяет социальную миссию с достижением экономической эффективности и предпринимательским новаторством. Его основой является создание предприятий, организованных в социальных целях и для создания социального блага. Эффективность данного института подчеркивает то обстоятельство, что существует возможность, вследствие передачи части полномочий государства предпринимателям, сократить государственные расходы, а также сократить время воплощения социальных программ в реальность, от начала её разработки и до реального социального проекта, своевременно оказывающего поддержку нуждающимся в этом лицам.

Однако для развития социального предпринимательства в РФ существуют определенные трудности, связанные с его правовым регулированием.

Во-первых, термин «социальное предпринимательство» не получил законодательного закрепления. В настоящее время в Государственной Думе рассматриваются предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях закрепления данного понятия. Для социальных предпринимателей сейчас отсутствует возможность использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что значительно ухудшает условия их функционирования и ограничивает возможности для получения необходимой помощи и поддержки. С этой целью важно прописать в законе, что действия организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяются, в том числе, и на социальных предпринимателей.

Во-вторых, необходимо законодательно закрепить условия, которые должны выполняться предпринимателями, чтобы считаться субъектами социального предпринимательства. Это необходимо для снижения рисков имитации недобросовестными предпринимателями социально направленной деятельности с целью получения государственной поддержки и дискредитирования тем самым социального предпринимательства. При этом обязательные условия должны учитывать наиболее острые социальные проблемы российского общества. Например, к социальному предпринимательству можно будет отнести деятельность по содействию социальной адаптации и социальной реабилитации отдельных групп граждан (инвалидов, сирот, пожилых людей).

Помимо вышеизложенного, целесообразно предусмотреть на региональном уровне конкретные формы и виды поддержки, которые следует распространить на социальное предпринимательство.

Внесение данных изменений в федеральное и региональное законодательство необходимо в целях повышения эффективности экономической деятельности субъектов социального предпринимательства, функционирующих в социальной сфере, и соблюдения конституционного положения о том, что Российская Федерация является социально ориентированным государством.

Литература

1. Барков А.В. Социальное предпринимательство в условиях формирования правовой модели рынка социальных услуг // <http://www.center-bereg.ru/n790.html>
2. Байматов П.Н. Конституционное право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение: новая экономическая политика // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 9.
3. Ройк В. Экономика, финансы и право социального страхования. – М.: Альбана Паблшер, 2013.